

Was ist ein Abstract?

Das englische Wort «*Abstract*» beschreibt einen Entwurf, einen Abriss oder eine Kurzfassung. *Abstracts* werden in der Wissenschaft verwendet um einen geplanten Aufsatz kurz darzustellen, sodass die Leserin oder der Leser sich vorstellen kann worum es geht.

Ziel ist es, die Thematik, die Methodik und Quellen sowie ggf. bereits erste Ergebnisse vorzustellen. Der Leserin und dem Leser soll es möglich sein, innerhalb kürzester Zeit den Inhalt des Aufsatzes zu erahnen, um somit eine erste Einschätzung vornehmen zu können.

Uns geht es in erster Linie darum, dass du dir vor der Abfassung des finalen Aufsatzes, Gedanken über die Struktur, Quellen und Ergebnisse machst, sodass ein erster Rahmen entsteht. Sobald uns dieser erste Entwurf vorliegt, ist es uns möglich, dir weitere konkrete Hinweise, Anregungen und Tipps zu geben. Ziel ist es, gemeinsam mit- und voneinander zu lernen und die eine oder den anderen für die Wissenschaft zu begeistern.

Beachte zum Aufbau deines *Abstracts* folgende Punkte:

1. Problemstellung: Aus welchem konkreten Anlass heraus, willst du einen längeren Text verfassen? Überlege dir Anhaltspunkte, aktuelle Ereignisse, usw. Anregungen gibt es viele!

2. Fragestellung und Methodik: Welche konkreten Fragen stellen sich dir? Wie willst du methodisch vorgehen (Literaturanalyse, Ausarbeitung eines Lösungsvorschlages oder einer rechtlichen Norm, Umfragen, usw.)? Trau dich, deine Ideen sind interessant.

3. Stand der Forschung: Auf welche Quellen stützt du dich zu Beginn der Arbeit? Oder anders gefragt, was ist dein wissenschaftlicher Ausgangspunkt?

4. Inhaltsübersicht: Nachdem du einen ersten Plan anhand der obenstehenden Punkte entwickelt hast – versuche eine kurze Inhaltsübersicht (max. 3 Titelebenen) zu erstellen.

Je mehr Arbeit du in diese anfängliche Phase steckst, desto leichter wird es dir fallen, den finalen Text zu verfassen. Zumal du anhand einer solchen Struktur auch die Schwerpunkte erkennen und weiterführende Literatur suchen kannst.

Versuche insbesondere beim *Abstract* Füllwörter und Umgangssprache zu vermeiden. Auch sollte der *Abstract* ein verständlicher Fliesstext sein und keine lose Aneinanderreihung von Sätzen. Der *Abstract* sollte 350–500 Wörter lang sein.

Beachte, dass du während jeder Phase auf uns zurückkommen kannst. Wir sind dafür da und machen das gerne:

redaktion@cognitio-zeitschrift.ch.

Wir freuen uns auf dein *Abstract*!